

La UCO dirige la restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros

De Alexis Ojeda 19 noviembre, 2020

REDES SOCIALES

0

Esta semana se ha firmado el acta de inicio de la segunda fase para las obras del proyecto de restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros. La restauración, promovida por la **Asociación Centro Histórico de Córdoba**, cuenta con la dirección y estudio arqueológico del profesor de

la [Universidad de Córdoba](#) **Rafael Blanco Guzmán**, cuya labor científica se desarrolla al amparo de un segundo convenio específico firmado entre la [UCO](#) y dicha asociación.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Córdoba, **José María Bellido Roche**; el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la [institución cordobesa](#), **Luis Medina Canalejo**; el profesor de Historia de Arte de la UCO, **Rafael Banco Guzmán**; el vicario general de la Diócesis de Córdoba, **Antonio Prieto Lucena**; y la hermana superiora de la Congregación Esclavas del Sagrado Corazón.

Restauración de la Torre-Alminar

En esta segunda fase de **restauración de la Torre-Alminar** se acometerá la **rehabilitación del interior** de la misma. En concreto, se acometerá la limpieza, saneamiento y consolidación de sus paramentos interiores, así como del machón central circular en el que se apoya su escalera de caracol original, a la que se **le restituirán los peldaños perdidos para asegurar la accesibilidad**.

Asimismo, se llevará a cabo el **estudio histórico-artístico y arqueológico del espacio interior**, correlacionándolo con los datos obtenidos en el exterior durante la primera fase de restauración llevada a cabo en 2018. Por último, **se devolverá a la sociedad todo el esfuerzo y conocimiento científico** que estas actuaciones permitan aflorar a través de la elaboración de una **aplicación móvil y un audiovisual divulgativo** con reconstrucciones tridimensionales que permitan acceder a la evolución arquitectónica del monumento.

Este proyecto de restauración de la Torre-Alminar se lleva a cabo a través de la iniciativa de la Asociación Centro Histórico Córdoba, en colaboración con la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, como titular de la Torre-Alminar, y la Diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.